

SUV OMBORLARINING ATROF-MUHITGA TA'SIRINI BAHOLASH (SARDOBA SUV OMBORI MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529507>

Qo'shmatov Botirbek Berikboy o'g'li

Jizzax davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatning katta kashfiyotlaridan biri hisoblangan suv omborlarining atrof-muhitga ko'rsatadigan ta'sirini yoritishga bag'ishlangan bo'lib, asosiy e'tibor har bir komponent miqyosida ta'sirini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: atrof-muhit, botqoqlanish, geotizim, ifloslanish, mikroiklim, suv bosishi, suv filtratsiyasi, suv ombor, yerosti suvlari, sho'rlanish, iqlim, tuproq, o'simlik.

Kirish va mavzuning dolzarbligi. Markaziy tekisliklarda qurilgan eng katta suv ombori Osiyo, ya'ni Mirzacho'l tabiiy o'lkasida Sardoba suv ombori. Suv omborning qurilishi 2010 yilda Janubiy Mirzacho'l kanalining Markaziy filiali joylashgan joyda boshlangan va 2018 yilda yakunlandi. Agar biz katta gidravlik morfometrik o'lchamlarga qarasaq maydoni 58,7 km², suv sig'imi 922 mln. m³, maksimal chuqurligi 35 m, uzunligi 33 km, balandligi 33 m ni tashkil etadi. Sardoba gidrotexnik inshooti orqali Sirdaryo viloyatining Oqoltin, Mirzaobod tumanlari, Arnasoy, Mirzacho'l va Jizzax viloyatining Do'stlik tumanlarining 146,2 ming gektari sug'oriladi.

Arid mintaqalarda suv resurslaridan oqilona foydalanishda gidrotexnik inshootlarning o'rni muhim. Ayniqsa, suv omborlari qishloq xo'jaligi, sanoat, rekreasiya va dam olishda ahamiyati kattaligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, suv omborlar ma'lum ma'noda atrof-muhitga, geotizimlarga ham ijobiy ham salbiy ta'sir etadi. Bu ta'sir ko'p hollarda tezlik bilan mikroiklimning o'zgatishida namoyon bo'ladi. Iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo ekspertlar guruhining ma'lumotlariga qaraganda XX asr davomida havo harorati global miqyosda $0,6 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ga ko'tarilgan [1].

Tabiiy iqlim o'zgarishi asta-sekin, ming va xatto millionlab yillar davomida ro'yberayotganligi sababli kelgusi asrlar uchun tabiiy miqyosda haroratning ko'tarilib borishidan ko'ra, aynan insoniyatning ta'sirida bo'layotgan o'zgarishlarga e'tibor qaratish bugungi kunning dolzarb masalasiga aylanib ulgurdi. Hozirgi kunga kelib, iqlimning o'zgarishiga jahonning ko'plab mamlakatlari va hattoki, yerning har bir qarichi oltinga teng bo'lgan Yaponiya

davlatidagi daryolarda ham barpo qilinayotgan suv omborlari o'zining kattahissasini qo'shmoqda.

Suv omborlarini loyihalayotganda ulardan har tomonlama kompleks foydalanish ko'zda tutiladi. Lekin bunda ularning atrof-muhitga ko'rsatadigan ta'sirini ham o'rganish muhim masalalardandir. Shu o'rinda, 2018-yil Mirzacho'lning Sardoba botig'ida qurilib, ishga topshirilgan Sardoba suv ombori ham asrimizning yirik tekislik gidrotexnik ishootlaridan biri hisoblanadi. Ma'lumki, tekislik suv omborlarining atrof-muhitga ko'rsatadigan ta'siri tog' va tog' oldi suv omborlariga qaraganda yetarlicha katta.

Mavzuning o'rganilish darajasi va tadqiqot metodlari: Ushbu ilmiy maqolani yoritishda kompleks tabiiy geografik, kuzatuv, qiyosiy-ekologik, kartografik, statistik, tabiiy-geografik dala, tabiat komponentlarini miqdoriy tahlil qilish va boshqa metodlardan foydalanildi.

Suv omborlarining atrof-muhitga ko'rsatadigan ta'siri bilan jahonning ko'plab olimlari shug'ullanishgan. Shu bilan bir qatorda, Mirzacho'lning tabiiy sharoiti, suv resurslari, meliorativ holatning turli darajada o'zgarishiga bir qancha omil va jarayonlar sabab bo'lishi ko'plab gidrogeolog, tuproqshunos, geograf, irrigator olimlarning ishlarida yoritilgan. Jumladan, L.N.Babushkin, N.A.Kogay (1964), A.A.Rafiqov (1976), N.N.Xojiboyev (1975), R.K.Qo'ziev (1977), K.G.Ganiev (1979), V.A.Duxovniy (1984,1993), A.S.Xasanov, L.Z.Sherfedinov (1987), R.K.Ikramov (2001), L.T.Tursunov (2003), S.A.Abudullaev, A.J.Boirov (2003), O.U.Axmedov., S.A.Abdullaev, G.T.Parpiiev (2005) kabi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Mirzacho'lda vujudga kelgan meliorativ va agroekologik jarayonlar atroflicha yoritilgan.

Sardoba suv ombori endigina qurilib ekspluatatsiyaga topshirilgani sababli, suv omborning atrof muhitga ko'rsatadigan ta'siri hali o'rganilmagan. Shu bois Mirzacho'lning tekislik qismida barpo etilgan Sardoba suv omborining atrof muhitga ko'rsatadigan ta'sirini tadqiq etish dolzarbligi bilan ajralib turadi. Tadqiqot natijalari. Tabiatda butun hodisa va jarayon, ya'ni butun borliq bir-biri bilan chambar-chasbog'langanki, ularning biri ikkinchisiz rivojlana olmaydi. Ulardagi modda va energiya almashinuvi doimiy ravishda bir-biriga o'tib turadi.

Yuqoridagi fikrimiz ayni landshaft tushunchasining o'zginasidir. Ko'plab olimlar fikrlari tahlili asosida landshaft genetik jihatdan bir butun bo'lgan geotizimdir. U bir xil geologik tuzilishga, bitta relyef turi, bir xil mikroiklim hamda faqat shu landshaftga xos bo'lgan, dinamik jihatdan bog'liq bo'lgan urochishelar yig'indisidan iboratdir.

Landshaft qo'shni landshaftlar bilan modda va energiya almashinishi orqali doimo o'zaro ta'sirda bo'lib turadigan ochiq geotizimlardir. Suv ombori joylashgan hududning landshaft va gidrologik rejimidagi o'zgarishlar esa qo'shni hududning geotizimiga ham ta'sir ko'rsatadi. Demak, suv omborlar butun bir landshaft tizimini o'zgartiradigan gidrotexnik inshootlardan hisoblanadi. Sardoba suv omborining qurilishidan ko'zlangan eng katta maqsad qishloq xo'jalikyerlarini sug'orishdir.

Suv ombori Sardoba, Xovos va Mirzaobod tumanlari hududidajoylashgan bo'lib, Sardoba suv ombori suvi bilan Sirdaryo viloyatining Oqoltin va Mirzaobod tumanlari, Jizzax viloyatining Arnasoy, Mirzacho'l va Do'st-lik tumanlaridagi 146,2 ming gektar yerlarni sug'orish ko'zda tutilgan. Ya'ni, Jizzax va Sirdaryo yerlarini suv bilan ta'minlanishini yaxshilash maqsadida Sirdaryo daryosining qish va bahorgi suvlaridan tartibga solgan holda foydalaniladi.

Bu esa daryolarning mavsumiy va yillik rejimi ozmi, ko'pmi miqdorda o'zgarishiga olib keladi, suv toshqinlari oldi olinadi. Suv toshqinlarini qisman yoki to'liq tugatish oqibatida sel tabiatining bahorgi toshqinlari kamayadi. Daryoning gidrologik rejimi va qirg'oq hududlarida yuz beradigan jarayonlar mikroiklim, tuproq, o'simlik, hayvonot dunyosi, yerosti suvlari va boshqalarga o'z ta'sirini ko'rsatadi, daryo qirg'oqbo'yi qismida to'qaylar qisqaradi.

Mirzacho'lning janubi-sharqiy qismida, Janubiy Mirzacho'l kanalidan shimol-da, Yangiyer shahridan 30 km g'arbda joylashgan suv omborini kattaligi jihatidan taqqoslaganda Chorvoq suv omborining yarmiga to'g'ri keladi. Boshqacha aytgan-da, suv ombor suv sig'imi 922 mln m³ ga teng. Bu degani, sal kam 1 mlrd m³ suv sig'imi bilan 2 mlrd m³ suv sig'imiga ega bo'lgan Chorvoq suv omborining yar-midir.

Suv omborning atrof-muhitga ta'siri quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- suv omborining qurilishi natijasida daryolarning suv oqimlari sarfi kamayadi,

suv rejimi o'zgaradi;

- suv bosgan va zax bosgan maydonlar hosil bo'ladi;

- suv ombori qirg'oqlari va o'zani qayta shakllanadi;

- suv ombori ta'sirida bo'lgan mintaqadan aholi va xalq xo'jaligi obyektlarini ko'chirish qo'shimcha noqulaylik va mablag' sarfini keltirib chiqaradi;

- qo'shimcha suv isrofi paydo bo'ladi;

- baliqlarning urchishi va harakatiga salbiy ta'sir etadi;

- suv ombori atrofidagi joylarning mikroiklimi o'zgaradi;

- katta maydonlarda yer osti suvlari sathi ko'tariladi, yer osti suvlarining va

tuproqlarning sho'rlanganlik darajasi ortadi, shu tabiiy sharoitda o'simlik va hayvonot dunyosining qisman kamayishi va hattoki yo'q bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi;

- yangi mikroiklim sharoitiga moslashgan gidromorf o'simliklar shakllanadi;
- tabiiy geostatik va gidrostatik muvozanatni buzib, seysmik hodisalarni vujudga keltiradi va boshqalar.

Suv ombori bunyod etilishi natijasida shu hududda bo'ladigan katta o'zgarishlardan biri- bu yer osti suvlari sathining ko'tarilishidir. Shuni aytib o'tish kerakki, Sardoba suv ombori joylashgan hudud botiq bo'lib, shu vaqtga qadar yer osti suvlarini to'plovchi vazifani bajargan va respublikadagi yer osti suvlarining minerallasganlik darajasi eng yuqori bo'lgan hududlardan hisoblangan. Suv omborining qurilishi yer osti suvlarining minerallasganlik darajasini yana bir necha barobarga ortishiga olib keladi. Suv o'tkazadigan jinslardan tashkil topgan hududlarda gidrogeologik ta'sir zonasikengligi bir necha yuz metrdan bir necha o'nlab kilometrgacha cho'zilishi mumkin. Shubilan birga, yer osti suvlari sathi kamida 0,5 m balandlikka ko'tarilishi mumkin.

Grunt suvlari sathining ko'tarilishi avval ushbu hududdagi mavjud daraxt o'simliklarining diametr va balandlik bo'yicha o'sishini sekinlashtiradi va oxir oqibat butunlay yangi o'simlik va tuproq qoplaminig shakllanishiga olib keladi. Bunday salbiy ta'sir faqatgina bevosita suv ombori atrofidagi bir qancha yuz metr masofaga emas, balki undan uzoqroq hududlarda ham kuzatiladi (yer osti suvlari sathi 0,5 m dan 2,5 m gacha bo'lgan hududlarda). Bu faqat yer osti suvlari sathi 3 m dan chuqurda bo'lgan yerlarda tuproq-o'simlik qoplami ta'sir kuzatilmaydi [2].

Hududni suv bosishi natijasida grunt suvlari sathi tuproq qatlamlariga qadar ko'tariladi, natijada tuproq-grunt suv sifatiga o'tadi. Tuproqdagi g'ovak teshikchalarni juda katta qismi kapillar namlik bilan to'lishi natijasida tuproqdagi namlik 70-100% gacha ortadi. Buning oqibatida esa tuproqning aeratsiyasi, ya'ni tuproqda unumdorlikni ta'minlab beruvchi va bu bilan o'simliklarda rivojlanishni ta'minlovchi atmosfera bilan tuproq havosining gaz almashinuvi buziladi, pasayadi. Odatda tuproqda namlikning haddan tashqari ortishi suv ombori to'ldirilgandan keyin ikkinchi-uchinchi yillarda kuzatiladi. Yangi tuproq turning shakllanish jarayoni esa suv bosgan hududlarda birinchi 10-12 yilda sodir bo'ladi [3].

Suv ombori qurilishi oqibatida eng keng tarqalgan ikkilamchi jarayonlar tuproqgidromorfizmining rivojlanishi yoki kuchayishi, botqoqlanishi hisoblanadi. Bularning asosiy sababi esa pastki to'g'on qismidan daryo

suvlarining filtratsiyasi-dir. Suv ombori suv infiltratsiyasi natijasida suv massasining ma'lum qismini yo'-qotadi. Buning natijasida katta maydonlarda yer osti suvlari sathi ortadi, tuproqda botqoqlanish boshlanadi, ularning unumdorligi kamayadi va aholi punktlariga ham zarar yetkazadi.

Arid iqlimli sharoitda qurilgan Sardoba suv omborlari atrofida ik-kilamchi sho'rlanish sodir bo'ladi. Jahonda suv omborlari ta'sirida sho'rlangan va botqoqlashgan tuproqlar maydoni millionlab gektarga yetgan. Huddi shu iqlim sharoitida qurilishi ko'zda tutilgan suv omborlarni loyihalashda yollanma-deltali o'tloq tuproqlarda bo'ladigan davriy suvtoshqinlarini saqlashga ham e'tibor qarata-tish kerak. Suv omborlari qurilishining tuproq qoplamiga ta'siri esa quyidagilarni o'z ichiga oladi:yerlarning suv bosishi, qirg'oq zonasidagi suv toshqini, botqoqlanish, ko'chki jarayonlari,suvning fizik va kimyoviy ifloslanishining tuproqlarga ham ta'sir etishi.

Suv ombori joylashgan hududda iqlim o'zgarishlari 1-3 km masofada aniq namoyonbo'ladi. Agar suv ombori pasttekislik hududda joylashgan bo'lsa hududda havo haroratining 0,7-1,2°C ga pasayishi, qishda esa 2,5-3°C ga ilishiga olib kela-di. Suv omborining qurilishiva o'z faoliyatini boshlashi bilan havo haroratining o'zgarishiga mos ravishda havo bosimidaham katta nomutanosib-liklarni keltirib chiqaradi. Bunga bog'liq ravishda esa yuqori bosimlihududlardan past bosimli hududlarga tomon havoning gorizonta l harakati yuz beradi.

Bu bir kecha-kunduzda o'z yo'nalishini ikki marotaba o'zgartiruvchi - briz shamollaridir. Shamollarning tezligi turli havo massalari kirib kelganda, ayniqsa, sovuq va o'rtachakengliklar havo massalari kirib kelganda yanada ortadi.Mikroiqlim o'zgarishi suv ombor akvatoriyasi va qirg'oqbo'yi mintaqalarida iqlimelementlarining barchasiga birday ta'sir qiladi. Suv omborlarining iqlimga ta'siri uncha katta bo'lmagan hududni qamrab olib, buta'sir suv omborining o'lchamlari, hajmining katta-kichikligiga bog'liq. Ammo shunday bo'lsada, sodir bo'layotgan dastlabki o'zgarishlar mikroiqlim ko'rsatkichlariga ta'sir etadi.

Suv ombori qurilishi bilan mikroiqlimning o'zgarishi, asosan, quyidagi ko'r-satkichlarda namoyon bo'ladi: radiatsiya balansi va yig'indisi ortadi, suv ombori quruqlikka nisbatan ko'proq issiqlik yutadi, bug'lanish ortadi, iqlimning kontinen-talligi pasayadi, ya'ni yozda nisbatan salqinroq, qishda esa har doimgiga qaraganda birmuncha iliqroq bo'ladi, bulutli kunlar soni ortadi, suv ombori joylash-gan hudud atrofida yog'in miqdori ortadi, shamol tezligi ortib, bir kunda o'z yo'nalishini ikki marta o'zgartiradigan briz shamollari vujudga keladi.

Ma'lumki, qirg'oqbo'yi hududidagi iqlimning o'ziga xosligi suv va quruqlikning fizik xususiyatlaridagi farqqa ham bog'liq.

Suv yuzasi albedosi ko'pincha 7 dan 11% gacha tebranib turadi va har doim quruqlik yuzasidan bo'ladigan albedo-dan kamroq bo'ladi.

Suv omborining qirg'oq-bo'yi hududidagi iqlimning keskinligi qonuniy ravishda kamayadi: harorat deyarli bir xil bo'lib, havo haroratining sutkalik amplitudasi ham qisqaradi, ya'ni kunduzlari sal salqinroq, kechalari esa nisbatan iliqroq bo'ladi, havoning namligi ortadi, bahorgi sovuqlar ancha erta to'xtaydi, kuzgi sovuq urishlari esa ancha kechroqqa suriladi. Yirik suv omborlar hududlarida yog'in miqdori ham ortadi. Bug'lanishning kuchayishi natijasida havodagi nisbiy va mutlaq namlik miqdori ham ortadi. Ayniqsa, bu jarayon arid va yarim arid zonlarda yaqqol seziladi.

Gidroelektrostansiyalarning quyi byefida suv oqimining qayta taqsimlanishi qishda suv oqimining oshishiga va havo harorati hamda namligiga ta'siri kuchayishiga olib keladi. Sovuq iqlim sharoitida chuqur suv omborlari issiqlik rejimi yaqqol seziladi. Demakki, suv omborlarining iqlimga ta'siri turli zonalarda bir xil emas. Namlik yetarli bo'lmagan hududlarda suv omborining ta'siri tezroq va kuchliroq sezilsa, namlik yetarli hududlarda ushbu jarayon, ya'ni ta'sir sekinastalik bilan sodir bo'ladi.

Suv ombori qurilishi natijasida o'rtacha 85-95% maydonlar suv ostida qoladi. Buning natijasida esa bir necha kilometrli masofada suv ombori hududida suv bosgan maydon vujudga keladi. Uning salbiy tomonlari yerlarni sho'r va sohilbo'yi yerlarning botqoqlanishi, joyning sanitar holatining yomonlashuvi va boshqalarda namoyon bo'ladi.

Xulosa. Tadqiqotlar natijasida Sardoba suv omborining atrof-muhitga ko'rsatadigan ta'siri juda kattaligi aniqlandi. Shular orasida eng ahamiyatlisi, uning botiq qismda barpo etilganligi va bu botiq shu vaqtga qadar yer osti suvlarini o'zida to'plagan bo'lsa, endilikda yer osti suvlari sathi ko'tarilishi natijasida ushbu hudud to'plovchi emas, balki tarqatuvchi vazifani oldi. Mikroiklim o'z-o'zidan ancha o'zgarishga yuz tutadi. Tekislik qismida bunyod etilganligi suv omboridan ko'plab miqdorda suvning shimilishiga va yil bo'yi Mirzacho'l va Farg'ona vodiysi qismida kuzatila-digan shamollar yo'nalishida joylashganligi suv omboridan bo'ladigan bug'lanishning ortishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Gorbachev V.N., Babintsev R. M., Karpenko L.V., Karpenko.V.D., Negativnoye vliyaniye krupnykh vodoxraniliщ na okrujayushchuyu sredu. Ulyanovskiy medikobiologicheskiy jurnal. № 2, 2012. (Negative impact of large reservoirs on the environment).
2. Karpenko L.V. Vodoxraniliщye na zabolochennoy territorii kak ekologicheski opasniy obyekт / L.V.Karpenko // Geografiya i prirodnyye resursy.-2002. -№ 2. -39-43 c. (Reservoir in a wetland area as an environmentally dangerous object).
3. Vliyaniye vodoxraniliщ lesnoy zony na prilegayushchiye territorii.-M.: Nauka, 1970. -230 s. (The influence of the reservoirs of the forest zone in the adjacent territory).
4. Alimkulov N.R. Jizzax viloyati landshaft-ekologik sharoitini baholash // G.f.n. ilm. dar. olish uchun taqdim et. diss. avt. -T.:2009.-B.24.
5. Axmedov A.U., Abdullayev S.A., Parpiyev G.T. Tuproqlarning meliorativ holati. (To`plam. Sirdaryo va Jizzax viloyatining sug`oriladigan tuproqlari). -T.: Fan, 2005.-B.122-157.
6. Babushkin L.N., Kogay N.A. Fiziko-geograficheskoye rayonirovaniye Uzbekiskoy SSR. // Trudy TashGU, вып. 231. – T.,1964. –S.5-247.
7. Baratov P. O`zbekiston tabiiy geografiyasi // Toshkent: O`qituvchi 1996 y 182 b.